

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA
ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

УДК: 633.51;631.523

YANGI NAV TIZIMLARINING ASOSIY XO‘JALIK QIMMATLI BELGILARINING
QURG‘OQCHILIKKA CHIDAMLILIGI

Allamuratov Erbol Tursinbay uli¹

tayanch doktorant

Tel: +998934885323

Nagimetov Oraqbay², q.x.f.n., k.i.x.

Qoraqalpog‘iston dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

Tel: +998990465811

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19239975>

Annotatsiya. G‘o‘zaning yangi navlarini yaratish uchun seleksionerlar asosiy xo‘jalik belgilarining genetikasi to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘lishlari kerak. Ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, miqdoriy belgilar turli genlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularning ta‘siri atrof-muhit sharoitlari ta‘sirida o‘zgarishi mumkin. Mazkur ishda bizning sharoitimizga yaxshi moslashgan turli yoshdagi hibrid populyatsiyalarni yaratish vazifasi qo‘yilgan. Eng yaxshi seleksiya materiallari keyinchalik tegishli ko‘chatzorlarda sinab ko‘rish va bizning ekstremal sharoitlarimizga chidamli yangi nav raqamlarini yaratish uchun seleksionerlarga beriladi.

Kalit so‘zlar. Nav, tizma, duragay, chigit, qurg‘oqchilik, variatsiya, tezpisharlik, tola chiqimi, tola uzunligi, namuna.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qoraqalpog‘iston Respublikasida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirishni ta‘minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qaror qabul qildi. Bu, birinchi navbatda, erta pishadigan, qurg‘oqchilikka va tuzga chidamli, ekologik va iqtisodiy jihatdan foydali ekinlarni yaratish zarurligini ta‘kidlaydi.

Tadqiqot o‘rta sho‘rlangan va sun‘iy qurg‘oqchil fonlarda tadqiqot ishlarining metodologiyasi va sxemasiga muvofiq amalga oshirildi.

Tadqiqotning maqsadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy sharoitida tuproq namligi tanqisligiga qarab nisbiy o‘zgaruvchanlik darajasiga ega bo‘lgan g‘oza tizmalarining reaksiya tezligini o‘rganishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari: - duragaylarning namlik yetishmasligiga qarab genetik parametrlarining o‘zgaruvchanlik darajasiga ko‘ra manba materialini baholash:

- asosiy xo‘jalik qimmatli belgilariga ko‘ra F₄ va F₅ tizmalarining transgressiv tarqalish tabiatini aniqlash, xususiyatlarining o‘zgarish diapazonini taxlil qilish.

Yergabulov J. O. Nagimetov, J. Abdurasuliyeva nav va liniyalarning qurg‘oqchilikka nisbatan turlicha genotipik munosabatda bo‘lishini va qurg‘oqchil agrofonda miqdoriy qimmatli belgilarning o‘zgaruvchanligi nav namunasining genotipik salohiyatiga va uning suv stressiga bo‘lgan munosabatiga bog‘liqligini ta‘kidlaydilar [1].

Qishloq xo‘jaligi o‘simliklarining qurg‘oqchilikka chidamliligi murakkab fiziologik-biokimyoviy xususiyat bo‘lib, u yoki bu turdagi o‘simlikning genotipiga bog‘liq. A. Dadabayev va N.G. Simongulyan (1969) ma‘lumotlariga ko‘ra, G. Arboreum va G. Herbaceum turidagi g‘oza navlari qurg‘oqchilikka yuqori chidamlilikka ega [2].

Tkachuk Ye.S. (1986) o‘simliklarning suv iste‘moli koeffitsiyenti qiymatini o‘g‘itlash yordamida boshqarish mumkinligini yozadi, bu esa ko‘p jihatdan o‘simliklarning suv rejimiga javob reaksiyasi xususiyatini belgilaydi [3].

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Bugungi kunga kelib, navlarning ekstremal sharoitlarga yoki oʻziga xos cheklovchi ekologik omillarga (namlik yetishmasligi va tuproq shoʻrlanishi) moslashish xususiyatlari kam oʻrganilgan.

Oʻsimliklar va organizmlarning qurgʻoqchilikka chidamliligi mohiyatini tushunish uchun qurgʻoqchilikka qarshi kurash usullari va usullarini ishlab chiqish kerak. Bu muammo Qoraqalpogʻiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi uchun oʻta dolzarb, murakkab va muhim ahamiyatga ega.

Institut tajriba xoʻjaligida qurgʻoqchilikning gʻoʻza duragaylarida qimmatli xoʻjalik belgilarining shakllanishiga taʼsirini oʻrganish boʻyicha tajribalar sunʼiy qurgʻoqchil agrofonda oʻtkazildi. Paxta gullash davrida 0-1-0 sugʻorish sxemasi boʻyicha tajriba maydonida bir marotaba sugʻorish amalga oshirildi.

Natijalar. Toʻrtinchi va beshinchi avlodlarda oʻrganilgan duragaylarida vegetatsiya davrining davomiyligi andoza navga qaraganda oʻrtacha 2-9 kunga qisqaroq ekanligi kuzatildi. F4 (Mehr xGazina), (Chimboy -3010 X Gazina), (Mehr X Mehnat), (Mehnat x Chimboy-3010 va F5 (Namangan-77xZeta-2), (C-4727 x Bolqon), (Namangan-77 x Andijon-21) duragaylari oʻrganilgan boshqa duragaylarga qaraganda suv omiliga nisbatan sezuvchanligi past boʻlganligi aniqlandi.

Qurgʻoqchil agrofonda turli yoshdagi oʻrganilgan duragaylarda suv rejimining tola hosildorligini shakllantirishga taʼsiri har xil va oʻsimliklarning genotipik reaksiyasiga bogʻliqligini koʻrish mumkin. Olingan maʼlumotlarning tahlili shuni koʻrsatadiki, tolaning uzunligiga tuproqdagi namlik yetishmasligi juda kuchli taʼsir qiladi. Bunday xolat F4 (Mehr x Mehnat), (Chimboy-3010 x Mehr), (Mehnat x Chimboy-3010), (Mehnat x L-152) va F5 (C-4727 x Balkan), (Chimboy-3104 x Andijan-21), (Namangan-77 x Andijan-21) tizmalarida kuzatildi.

Suv stressi F₄-F₅ gʻoʻza tizmalarining tola uzunligini shakllantirishga kuchli taʼsir qiladi. F₄ (Gazina x Mehnat), (L-152 xMehr), (Mehnat x Chimboy-3010), (L-152 X Mehr) va (Gazina x L-152) va F₅ (Chimboy-4104 h Yulduz), (Chimboy-3104 x Andijan-21) va (C-4727x Balkan) tizmalar oʻrtasida tola uzunligining suv taʼsiriga nisbatan eng solishtirma oʻzgaruvchanligi koʻrsatilgan.

Oddiy va sunʼiy qurgʻoqchil fonida «yarim boʻlish» usuli bilan oʻrganilgan oilalar, asosiy xoʻjalik qimmatli xususiyatlarning oʻzgarishi oraligʻi va oʻzgaruvchanlik koeffitsiyentida teng boʻlmagan oʻzgaruvchanlikni koʻrsatdi.

Qurgʻoqchilik fonida F₅ (C-4727 x Balkan), (Namangan-77 x Andijan-21), (Yulduz x Andijan-21) va (C-4727 x Balkan) tizmalari qurgʻoqchilikka yaxshi moslashish qobiliyatiga ega boʻlgan miqdoriy tasniflari boʻyicha qiyosiy farqqa ega boʻlgan qurgʻoqchilikka chidamli navlarni yaratish uchun juda qimmatlidir. Foydali belgilar majmuasi boʻlgan tizmalarni seleksiya jarayonida foydalanish oʻz natijasini beradi.

Qurgʻoqchil agrofonning gʻoʻza tizmalarining asosiy belgi xususiyatlarini shakllantirishga taʼsirini oʻrganib, shuni taʼkidlaymizki, turli yoshdagi gibril kombinatsiyalar qurgʻoqchilikka turli xil genotipik reaksiyalarga ega, ularning genotipik potensialiga va uning suv stressining taʼsiriga bogʻliq ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yergabulov J., Abdurasuliyeva J. "Suv tanqisligiga chidamli duragaylar olish. Nukus 2002.
2. Simongulyan N.G. Problema skorospelosti v seleksii xlopchatnika. T.Fan, 1971 s. 221.
3. 3.Tkachuk Ye.S. "Fiziologiya vodopotrebleniya pri optimizatsii mineralnogo